

**Tecnología de la Información y de la Comunicación (TIC) en la
Educación de Necesidades Especiales (ENE)
Visiones Futuras para Política, Prácticas e Investigación y Desarrollo**

En Septiembre de 2002, el Ministerio de Educación, Portugal y la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial organizaron una conferencia sobre Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en la Educación de Necesidades Especiales (ENE).

A la conferencia siguió un seminario de un día en el que todos los expertos del campo de la TIC en ENE e invitados especiales de esta materia presentaron la situación en sus países y áreas con relación a tres temas principales: Política, Prácticas e Investigación y Desarrollo. Estas áreas fueron discutidas extensamente dando como resultado una serie de recomendaciones en cada uno de estos temas.

Este documento presenta las recomendaciones hechas por estos expertos, con referencia a algunos de los temas clave actuales dentro de la TIC en los debates educativos en Europa.

¿Cuál es el futuro de la TIC en las políticas de ENE?

En el grupo se reconoció que el término política se refería a las declaraciones a niveles específicos regionales, nacionales o incluso europeos sobre principios, intenciones, medios, objetivos y calendario con relación a la TIC en ENE. La visión del futuro común en las políticas de TIC en ENE fue que **las políticas deberían ser trans-sectoriales** y estar **basadas en una filosofía clara** de responder a las necesidades individuales del alumnado, promover una escuela para todos (como se describe en la Carta de Luxemburgo de 1996) y potenciar la integración en todos los sectores educativos.

Las políticas de TIC en ENE necesitan abordarse en fases: a corto plazo una acción/plan/estrategia/política específica para la TIC en ENE; a medio plazo, la TIC en ENE se convierte en parte de los planes estratégicos generales; finalmente, a largo plazo, la TIC en ENE no se menciona, pero se acepta como “dada” en todas las políticas de TIC.

Sobre todo, **las políticas deben ofrecer una visión a largo plazo**, pero ser lo suficientemente flexibles para que **reflejen las necesidades a nivel local** y las principales iniciativas en todos los sectores educativos. Las políticas necesitan ser proactivas a la hora de suprimir barreras para el desarrollo y también desarrollar un trabajo activo sobre las condiciones que apoyan las iniciativas.

En relación con lo que es necesario que suceda para convertir esta visión en realidad, se sugirió que debería haber un **proceso de cuestionamiento y reflexión** profundo y crítico con relación al uso de la TIC en ENE, centrándose en cuestiones como: ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar nuestros objetivos?

Este **proceso necesitaría estar liderado por un grupo asesor** (operando a niveles regionales, nacionales y/o europeos) reconocido por los Ministerios y que represente a todas las partes de los sectores interesados.

Este grupo tendría un claro **papel de asesoría sobre la formulación e implementación de políticas trans-sectoriales** así como una responsabilidad clara de **aconsejar en la promoción de la comunicación y el intercambio** entre los distintos sectores de la práctica de la TIC. Lo más importante es que tendría la responsabilidad de aconsejar sobre cómo **establecer e implementar marcos temporales para los logros políticos**.

Los expertos reconocieron durante la reunión que los primeros pasos a seguir necesitarían **concienciar a** todos los sectores en los que existe una necesidad de políticas específicas y de grupos responsables, así como de concienciar específicamente a los políticos a nivel nacional y europeo hacia los retos del sector de la TIC en ENE.

¿Cuál es el futuro de la práctica de la TIC en ENE?

En relación a los planteamientos necesarios dentro de la práctica de la TIC en ENE, es crucial la formación de **redes** regionales, nacionales e internacionales **para facilitar las conexiones** entre las buenas prácticas y los centros de recursos y los individuos. Esto estaría apoyado por un **análisis profundo y una descripción de los factores que llevan a la buena práctica**. Este análisis llevaría al desarrollo de líneas de actuación para apoyar las estructuras así como de una información más coordinada sobre los recursos tecnológicos, la creación de centros de recursos virtuales en conexión con centros de recursos “físicos” y más posibilidades para realizar intercambios virtuales y físicos entre todos los profesionales del campo.

Se acordó que era esencial que **todos los centros docentes tuvieran la oportunidad de conectarse a redes** y proyectos de colaboración. **Es necesario ampliar la formación en la TIC en ENE** especializada basada en la pedagogía. A esto debería añadirse **más apoyo para el desarrollo escolar** y las iniciativas de cambio. Los desarrollos a nivel escolar y de servicios deberían basarse en **líneas de actuación fijadas con relación al uso de la TIC como medio de apoyo a la integración** y facilitar el acceso al currículum.

Esta visión podría convertirse en realidad solamente si existiera la **creación de centros de recursos virtuales unidos a centros de recursos “físicos”**. El acceso a la gran cantidad y variedad de información en el campo necesita estar mejor coordinada, mejor organizada y mejor dotada. **Es necesario que el profesorado se forme en la TIC y en la dirección del aula** así como en el uso de la TIC en el currículum a distintos niveles educativos.

La evolución y el cambio escolares necesitan un **apoyo específicamente objetivado** con aportaciones y supervisión del trabajo relacionado con el uso de la TIC en ENE y el **trabajo en equipo entre profesores y otros**

profesionales necesita apoyo y facilidades. Finalmente, es muy importante que el hardware y el software estén accesibles en los centros de Educación Especial bajo los **principios de diseño para todos.**

Los actores que necesitan participar en el proceso de hacer de esta visión una realidad son los profesionales en los centros, los alumnos y sus familias, los servicios de apoyo y el personal de los centros de recursos, responsables políticos a todos los niveles, organizaciones sociales y ONG, pero también empresas e investigadores. **Todos los posibles personajes clave en la sociedad de la información necesitan tener una aportación en el desarrollo de la práctica** en el campo de la TIC en ENE. Estos personajes clave necesitarían participar a la hora de dar los primeros pasos hacia **el establecimiento de líneas de actuación** con relación a las ratios de los alumnos donde la TIC actúa como un facilitador real de acceso al currículum para los alumnos con NEE.

Es necesario que estos personajes clave sean activos a la hora de **promocionar el trabajo en equipo entre el profesorado y otros profesionales** ayudándoles a encontrar soluciones de TIC viables para responder a las necesidades de aprendizaje individuales. Esto también significaría que el profesorado tuvieran un acceso “fácil” a la hora de utilizar el software que sigue los principios de diseño para todos así como una demostración de los productos más interactiva. Sin embargo, en la profesión docente, es necesario reconocer y aceptar **la necesidad del aprendizaje y evolución en relación con la TIC.**

¿Cuál es el futuro de la Investigación y el Desarrollo de la TIC en ENE?

El futuro de la investigación y el desarrollo en el campo de la TIC en ENE debería centrarse en el aprendizaje y en cómo mejorarlo. El **diseño y desarrollo de la tecnología inclusiva** facilitará la participación teniendo en cuenta los distintos grupos de usuarios, sus distintas necesidades, su papel, culturas e idiomas. Para que se desarrolle la tecnología inclusiva, sin embargo, **el personal docente debería participar activamente** a la hora de concretar la investigación y el desarrollo y debería facilitarse una interacción más amplia entre todos los actores participantes.

Los desarrollos deberían verse desde el punto de vista de la tecnología, pero también del de la información y de **una base de conocimientos efectiva.** Todos los nuevos desarrollos -tanto técnicos como educativos- deberían **basarse en los resultados de la investigación;** es necesaria una investigación básica y aplicada, lo último sobre práctica y realidad y **deberían establecerse procedimientos comunes, líneas de actuación, criterios de evaluación y políticas de estándares e investigación.**

Es necesario **un equilibrio entre el mercado laboral y la legislación** y para esto, se requiere un enfoque multidisciplinario con estrategias de apoyo tales como plataformas de comunicación e intercambio donde las redes de investigadores son imprescindibles (conferencias y plataformas técnicas, por ejemplo).

Como primer paso, **todos los personajes clave** cualquiera que sea su nivel de participación o interacción necesitan participar en **el desarrollo de un base de conocimientos mucho más amplia y aplicable**. También necesitan participar -directa o indirectamente mediante enfoques participativos y/o expertos- en el desarrollo de **líneas de actuación ampliamente aceptadas con respecto a la integración**.

Conclusiones

La reunión de expertos de Lisboa representó a todos los personajes clave en la sociedad de la información. Todos ellos sostenían una visión común: la de trabajar realmente hacia una sociedad de la información inclusiva basada en la participación para todos, incluyendo los alumnos que tiene necesidades educativas especiales. Sus debates y deliberaciones ofrecieron indicadores claros para el futuro de la TIC en ENE. La Declaración de Salamanca (1994) afirma que *todos los miembros del personal educativo deberían asegurar que la educación de necesidades especiales forma parte de todas las discusiones relacionadas con la educación en todos los foros*. El mensaje claro de la reunión de expertos de Lisboa fue que la ENE debería ser parte de todos los debates de la TIC centrados en la política, práctica o investigación y desarrollo.

Más información

Se puede encontrar más información sobre la conferencia de Lisboa y la participación de expertos de TIC en ENE en:

www.european-agency.org/ict_sen_db/index.html

Existe más información disponible sobre el proyecto TIC en ENE (incluyendo copias del informe del proyecto en 13 idiomas) y el trabajo de la Agencia Europea en general en:

The European Agency for Development in Special Needs Education

Secretariado:

Teglgaardsparken 100, DK Middelfart, Denmark

Tel: +45 65 41 00 20 Fax: +45 64 41 23 03

E-mail: adm@european-agency.org

Oficina de Bruselas:

Avenue Palmerston 3, B-1000 Brussels, Belgium

Tel: + 32 2 280 33 59 Fax: +32 2 280 17 88

E-mail: brussels.office@european-agency.org

Web: www.european-agency.org